

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ЗА РУБЕЖОМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918222>

Жакбаров Мусохон Пулотович

*преподаватель Узбекского Государственного
Университета Мировых Языков*

Аннотация: *Данная статья рассматривает основные проблемы, возникающие при организации образовательного процесса во время онлайн-обучения, и раскрывает наиболее существенные их аспекты. Автор приводит данные статистического опроса преподавателей и студентов на предмет трудностей, с которыми они встретились в новом образовательном формате, и анализирует причины и следствия, исходя из этих данных.*

Ключевые слова: *эпидемиологическая ситуация, онлайн-обучение, роль учителя, теоретические методы исследования, самостоятельное обучение, харизма, интерес.*

Сложившаяся эпидемиологическая ситуация в мире в 2019-2020 учебном году повлияла на все сферы жизни современного общества. В частности, с начала весны 2020 года средние школы, и высшие учебные заведения, заведения дополнительного образования были вынуждены перейти на удаленный – дистанционный режим работы с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Актуальность проводимого исследования обуславливается необходимостью обеспечения высокого уровня подготовки студентов вузов, как будущих специалистов, владеющих иностранным (английским) языком, в соответствии с требованиями ФГОС ВО. При переходе на удаленное (дистанционное) обучение преподаватели столкнулись с проблемой потери интереса студентов к изучению иностранного языка, и, как следствие, со снижением мотивации к процессу обучения, в целом. На основе поставленной цели авторами статьи были выдвинуты следующие задачи исследования:

во-первых, на основе анализа теоретических источников, дать характеристику дистанционного обучения, как существенной части современной образовательной системы;

во-вторых, выделить положительные и отрицательные стороны дистанционного образования, и проблемы, с которыми сталкивается преподаватель вуза при обучении студентов иностранному языку в условиях отсутствия личного контакта с обучающимися;

в-третьих, (и это является практической значимостью исследования) создать список дополнительных интернет - ресурсов, способствующих

поддержанию и повышению уровня мотивации студентов к изучению английского языка, с практическими указаниями целесообразности применения того или иного ресурса, в соответствии с необходимостью решения конкретных задач обучения. Для достижения цели работы авторами применялись такие теоретические методы исследования, как метод индукции, контент-анализа, герменевтический метод, метод моделирования. Системный подход к изучению теоретического материала и систематизации практического опыта привел к возможности решения основной задачи исследования – создание аргументированного списка интернет ресурсов, нацеленных на управление познавательной активностью обучающихся.

Неожиданный переход от традиционной формы обучения на дистанционный формат оказался стрессом как для преподавателей, которые не были подготовлены к нему, так и для студентов, которые привыкли получать знания от преподавателя лично, а не сидя перед экраном компьютера.

С началом периода удаленного образования большую распространенность получило использование Интернет-ресурсов в системе образования, так как преподавателю необходимо поддерживать постоянный интерес студентов к изучению иностранного языка, а сделать это, находясь на расстоянии, становится сложнее, особенно для тех преподавателей, которые не привыкли использовать средства сети интернет при обучении. Таким образом, сложности с применением технических и информационных средств в процессе обучения порождает определенные проблемы при вынужденном переходе от традиционной системы образования к дистанционной.

На сегодняшний день в системе образования тема дистанционного обучения широко обсуждается и вызывает повышенный интерес среди преподавателей иностранного языка. Тема обучения онлайн стала рассматриваться с конца XX века. В Узбекистане и в различных регионах страны легализуются центры дистанционного образования. Успешно развивается ряд пилотных проектов, относящихся к дистанционному образованию, в частности, связанных с получением высшего образования российскими студентами в зарубежных университетах без длительных выездов за границу. Кроме того, интерес к дистанционному образованию подогревается информацией об уверенном росте данного обучения за рубежом.

Само понятие дистанционного образования заимствовано из английского языка и практики образования Великобритании, Канады и особенно США, где не только понятие Distance Education, но и аббревиатура DE, происходящая от этих слов, стали устойчивыми и не требуют расшифровки. В зарубежной практике понятие дистанционного образования охватывает самые различные модели, методы и технологии обучения, при которых педагог и обучаемый пространственно разделены, находятся в разных местах (классах, школах, районах, городах и странах). Естественно, что технологические особенности той или иной среды общения накладывают определенный отпечаток на само

общение между педагогом и обучаемым, на стратегию и тактику, методику обучения. Именно эти проблемы являются темой большого количества зарубежных и отечественных литературных публикаций в периодических изданиях. Специалисты американской ассоциации дистанционного обучения (The United States Distance Learning Association) под термином «дистанционное обучение» подразумевают процесс обучения, в котором учитель и ученик или учащиеся географически разделены и потому опираются на электронные средства и печатные пособия для организации учебного процесса.

Таким образом, дистанционное обучение представляет собой, в большей степени, частично самостоятельное обучение с использованием технических, информационных, мультимедийных средств, а также средств сети Интернет, включающее связь с преподавателем в нужный момент по средствам передачи информации на расстоянии.

Наиболее существенным недостатком педагогов является преподавание «голых знаний». То есть преподаватель старается дать максимально возможное количество «голых» знаний, без оглядки на их адекватность текущей ситуации, к тому же без обоснования их нужности. Но студент – это не школьник, которому можно сказать «так надо», студенту необходимо также объяснить, каким образом эти знания ему пригодятся в будущем. И если ответ будет «в жизни все может быть полезным», обучающийся по понятным причинам теряет интерес. Все эти сложности не исчезают с использованием дистанционного обучения, а наоборот усугубляются. При традиционном обучении преподаватель находится в личном контакте с обучающимся и тем самым видит и контролирует его интерес. Кроме того, опытный преподаватель «держит» аудиторию не только высокой компетентностью, но и личными качествами, например, «харизмой». Преподаватель может вызывать огромный интерес студентов к изучению иностранного языка, периодически указывая на моменты практического применения полученных знаний.

В заключительной части хотелось бы выразить следующие мысли. При дистанционном обучении отсутствие личного контакта и необходимость преподавания «голых знаний», то есть обязательной информации в процессе обучения (грамматические явления, вокабуляр и т.д.), являются первостепенными факторами в повышении и дальнейшей поддержке мотивации обучающихся. Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что мотивирование студентов с помощью традиционных методов не применимо на дистанционном обучении, а развитие медиа, интернета, огромного количества социальных сетей и интернет-ресурсов, которые вызывают стойкий интерес молодых людей, являются неотъемлемым инструментом современного преподавателя. Использование интернет-ресурсов и социальных сетей при обучении английского языка способствует стимулированию познавательного интереса студентов, а также развитию навыков работы с разнообразными источниками информации. Основным недостатком такого типа обучения

является расстояние между студентами и преподавателем. В связи с тем, что не всегда у обучающихся хватает мотивации к самостоятельному обучению, недостаточно развита сила воли и ответственность, существует возможность потерять темп обучения без постоянного контроля преподавателя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://research-journal.org/pedagogy/osobennosti-motivirovaniya-studentov-vuzov-pri-obuchenii-anglijskomu-yazyku-v-usloviyax-distantnogo-obrazovaniya/>
2. <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-probleme-organizatsii-prepodavaniya-inostrannogo-yazyka-v-ramkah-distantionnogo-obucheniya>
3. <http://iyazyki.prosv.ru/2015/07/distant-education/>

